

**GIMNASTIKA SPORT TURLARIDA YANGI VA MURAKKAB
MASHIQLARNI O‘RGANISHDA XAVFSIZLIK KAMARLARIDAN
FOYDALANISHNING SAMARALI TURLARI.**

Kimsanboyev I.Q.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

E-mail: islomkimsanboyev@gmail.com

Kalit so‘zlar: Xavfsizlik kamari , Tirkamalar, Arqonlar , Buraluvchi moslam.

**EFFECTIVE TYPES OF USING SEAT BELTS IN LEARNING NEW
AND COMPLEX EXERCISES IN GYMNASTICS.**

Keywords: Seat belt, Trailers, Ropes, Swivel device.

**ЭФФЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМНЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗУЧАНИИ НОВЫМ И СЛОЖНЫМ
УПРАЖНЕНИЯМ В ГИМНАСТИКЕ.**

Ключевые слова: Ремень безопасности, Прицепы, Канаты, Поворотное устройство.

Kirish: Hozirda sport bilan muntazam shug‘ullanib boradigan sportchilar orasida jaroxat olish holatlari ortib bormoqda. Bunga yosh sportchilarning xavfsizlik qoidalariga yetarlicha etibor bermasligi va xavfsizlik kamarlaridan foydalanishni to‘liq tushunmasliklari sabab bo‘ladi.

Matin:Xavfsizlik kamarlaridan foydalanishning‘ foydlari:

Sportchilar yangi va murakkab mashqlarni o‘rganish vaqtida ular olishi mumkin bo‘lgan jaroxatlardan saqlaydi

xavfsiz Murakkab mashiq turlarini o'rganishdan oldid sportchida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qo'rquvni kamaytiradi , sababi bu mashiqni yuqori darajada bo'gan moslama yordamida tajriba ko'nilmasi hosil qiladi .

Tadqiqot maqsadi: Asosiy maqsadi sportchi yoshlarni murakkab mashiqnlarni o'rganish jarayonlarini yengillashtirish va yuqori darajada xavfsiz xolatida o'rgatish. Shuning uchun hozirgi davrda aynan ushbu yo'nalishlarda ko'lab tadqiqotlar olib borilmoqda.

Tadqiqot tashkil qilish uslublari:Xavfsizlik kamarlarini o'rganish uchun ko'plab ishlar olib borilda .Toshkent shaxar bolalar va o'smirlar sport maktabida , bolalar uchun yangi mashiqnlarni o'rgatishda murabbiylar bunday xavfsizlik kamarlaridan kunlik mashg'ulotlarda foydalanib kelishmoqda .Bundan tashqari ko'plab sport inshootlarida shundayxavfsizlikkamarlaridan faol foydalaniladi. Misol uchun batutda sakrashi o'rgatishning dastlabki jarayonlarida bunday uskunalar yordamida o'rgatish judayam samarali bo'ladi.

Sport jihozlari vositasida bajariladigan mashqlar shakli, murakkablik darajasi bo'yicha ko'p qirrali bo'lib shug'ullanuvchilar organizmiga o'ziga xos ta'sir etadi. Bundan shu narsa kelib chiqadiki, mashg'ulotlar jarayonida gimnastika sporti jihozlari bajariladigan mashqlarning harakat-tayancli apparatiga bo'lgan ta'siri beqiyosdir. Bu mashqlar qo'l, yelka-bo'g'in mushaklarini rivojlantiradi. Chunki bir talay mashqlar qo'llarda tayanib yoki osilgan holatda bajariladi. Shuning uchun ham gimnastika sporti bilan shug'ullanadiganlar o'z qaddi-qomatining tuzilishi bilan boshqalardan ajralib turadi. Hozirgi paytda a n 'anaviy gimnastika jthozlaridan tashqari ko'pgina umumrivojiantiruvchi mashqlar uchun foydalaniladigan yordamchi trenajorlar, qurilmalar paydo bolmoqda. Bu trenajorlar ham gimnastika sportini rivojlantirishda mashqlar bajarish sifatini oshirishda katta foyda beryapti.

Tadqiqot natijalari va muxokama: biz ko'plab tadqiqotlar orqali xavfsizlik kamarlaridan foydalangan sportchilar , ulardan foydalanmaganlaridan ancha yuqori natijalar ko'rsatib kelishgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki ushbu soxada yana ko'plab tadqiqotlar olib borilsa va amaliyotga joriy etilsa bundan ham yuqori natijalarga

erishiladi.

Xulosa: Men ishonaman agrar xavfsizlik kamarlaridan faol foydalanishni yanada kengroq targ'ib qilish orqali boshqa sport turlarida ham ko'plab yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Bunga misol qilib dunyoni rivojlangan Amerika, Xitoy, Germaniya kabi davltni ko'rsatish mumkin. Bu davlatlar xavfsizlik kamarlaridan yuqori darajada foydalanish ko'nikmalarini shakllantirgan.

“Sportda yangi innovatsion texnologiyalarni sohada qo'lanilishi”

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. A. Yefemenko. Gimnastika. T., O /D J 1 I. 1980. 2. B. Смоленский. Гимнастика и методика преподавания. М., «ФиС», 1987. 3. И. Гуревич. Упражнения для моделирования круговой тренировки. Минск, «Полымя», 1990. 4. Л. Кун. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., «Просвещение», 1992. 5. /. Azimov. Sport fiziologiyasi. T., O 'zD JT I, 1993. 6. A. Маркосян, Физиология. М., «Медицина», 1996. 7. Я. Вилкин. Организация работы физической культуры и спорта. М., «ФиС», 1997. 8. В. Филин. Основы юношеского. спорта. М., « Ф и О , 1999. 9. В. М аслякат. Массовая физическая культура в вузе. М., «Высшая школа». 1999. 10. В. Д убровский. Л ечебная физическая культура. М., «Медицина», 1999. 11. Б. Миняев. Основы методики физического воспитания. М., «Высшая школа», 1999, 12. М. Karimov. O'zbekistonda gimnastika. T.. O'zDJTI, 1999. 13. М Л . Ж уров и н, Я. К. М еньш икова. Гимнастика. М., «Академия», 2009. 14. Э.И. Сакур. Построение учебного процесса по физическому воспитанию студентов в вузе. М., «Дашков и К», 2009